

линий у багульников, однако ни один из видов не был разрешен как монофилетический. В результате мультилокусного анализа EST и фитохромных маркеров североамериканский вид *R. groenlandicum* был выделен в монофилетическую группу, а также в результате анализа анцестральных областей по этому типу маркера, предковый ареал багульников был однозначно определен как Северная Америка.

Таким образом, при наличии проблемы разделения близкородственных видов в данной работе продемонстрирован пример успешного использования нескольких молекулярно-генетических маркеров в исследованиях сложных таксономических групп.

DOI:10.5281/zenodo.17059290

ПРИРОДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ГРЫЗУНОВ В ЗОНАХ РАДИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ НА УРАЛЕ: ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ХРОМОСОМНОЙ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
NATURAL RODENT POPULATIONS IN ZONES OF THE RADIATION INCIDENTS IN THE URALS: DATA OF CHROMOSOMAL AND DEVELOPMENTAL INSTABILITY STUDIES

Л.Э. Ялковская¹, О.В. Полявина^{1,2}

¹ Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; lida@ipae.uran.ru

² Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, г. Нижний Тагил, Россия; polyavnt@rambler.ru

Ключевые слова: хромосомные нарушения, флуктуирующая асимметрия, генетические риски, радиационное воздействие, грызуны, Уральский регион

В работе представлены результаты многолетних исследований хромосомной (частота структурных и числовых мутаций в клетках костного мозга) и онтогенетической (флуктуирующая асимметрия краниометрических признаков) нестабильности в природных популяциях грызунов из зон радиационных инцидентов на Урале, начатые около 30 лет назад под руководством д.б.н. Э.А. Гилевой и продолжающиеся сегодня в лаборатории филогенетики и биохронологии ИЭРиЖ УрО РАН [1–9].

Объектами исследования являются фоновые виды грызунов, принадлежащие двум семействам: сем. Crecitedae – *Microtus arvalis*, *M. rossiaemeridionalis*, *Ellobius talpinus*, *Clethrionomys glareolus*, *Cl. rutilus*; сем. Muridae – *Apodemus agrarius*, *A. (Sylvaemus) uralensis*, *Mus musculus*. Территории исследования: зона влияния Восточно-Уральского радиоактивного следа (Кыштымская авария 1957 г.) с первоначальным загрязнением ⁹⁰Sr от 1.2 до 1000 Ки/км²; населенные пункты Свердловской

области, загрязненные в начале второй половины прошлого века торий-содержащими продуктами промышленного производства.

Выявлены следующие эффекты хронического радиационного воздействия: повышение хромосомной и онтогенетической нестабильности у большинства видов грызунов, включая появление редких мутаций и мутантных кариотипов; не всегда четкая связь между удельной активностью радионуклидов в организме грызунов и наблюдаемыми эффектами; видоспецифичность реакции генома и онтогенетических процессов; нарушение межвидовой репродуктивной изоляции у хромосомных видов-двойников *M. arvalis* кариформа *obscurus* и *M. rossiaemeridionalis*. Показан параллелизм между онкозаболеваемостью населения загрязненных территорий и уровнем хромосомной нестабильности у синантропной *M. musculus*.

Полученные результаты необходимо учитывать при оценке последствий радиационных инцидентов для экосистем, а также при прогнозировании генетических рисков для населения, поскольку геном человека и грызунов имеет во многом сходную реакцию на действие ионизирующей радиации.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИЭРиЖ УрО РАН (№122021000094-3).

Список литературы

1. Гилева Э.А., Большаков В.Н., Полявина О.В. и др. О соотношении между частотой хромосомных нарушений у домашней мыши и онкозаболеваемостью населения при разных уровнях радиационной опасности // Доклады АН. 1999. Т. 364. № 6. С. 846–848.
2. Гилева Э.А., Большаков В.Н., Ялковская Л.Э. Полевки группы *Microtus arvalis* в зонах экологического неблагополучия: межвидовая гибридизация // Доклады АН. 2001. Т. 381. № 6. С. 841–843.
3. Гилева Э.А., Большаков В.Н., Ялковская Л.Э. Межвидовые различия по реакции генома грызунов из природных популяций на хроническое облучение // Доклады АН. 2002. Т. 387. № 3. С. 418–421.
4. Большаков В.Н., Гилева Э.А., Ялковская Л.Э. Видовая специфика меж- и внутривидовой изменчивости по уровню хромосомной нестабильности у грызунов // Экология. 2003. № 53. С. 352–357.
5. Гилева Э.А., Ялковская Л.Э., Полявина О.В., Большаков В.Н. Полевки группы *Microtus arvalis* на Урале: геномная нестабильность и хромосомный полиморфизм // Доклады АН. 2005. Т. 405. № 5. С. 669–701.
6. Гилева Э.А., Полявина О.В., Ялковская Л.Э. Иммунологические характеристики и геномная нестабильность у видов-двойников обыкновенной полевки (группа *Microtus arvalis*) при разных уровнях антропогенного стресса // Доклады АН. 2005. Т. 400. № 3. С. 419–422.
7. Гилева Э.А., Ялковская Л.Э. Генетические последствия радиоактивного загрязнения среды для населения Урала: от грызунов к человеку // Доклады АН. 2009. Т. 425. № 4. С. 567–570.
8. Ялковская Л.Э., Григоркина Е.Б., Тарасов О.В. Цитогенетические последствия хронического радиационного воздействия на популяции грызунов в зоне влияния Восточно-Уральского радиоактивного следа // Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50. № 4. С. 466–471.
9. Ялковская Л.Э., Григоркина Е.Б., Зыков С.В. Онтогенетическая нестабильность в природных популяциях грызунов, испытывающих длительное радиационное воздействие // Радиоактивное загрязнение среды: материалы Междунар. конф. г. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. 2014. С. 274–278.

DOI:10.5281/zenodo.17059245

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156